

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOAGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University, Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“DAGITAB”

Dagitab na Hindi Mamatay-matay
Mula nang ikaw ay masilayan
Ganda at awra mo ay aking tinitigan
Noong una’y hindi ko maintindihan ang naramdaman
Ano itong kuryenteng dumaloy sa aking katawan?

Mainit na malamig, masakit ngunit may kiliti
Banayad naman sa puso subalit parang may hapdi
Nang ikaw ay tumingin lalong tumindi
Kuryente ay naramdaman halos ako ay napipi.

Dagitab- isang puwersang di inaasahan
Sino’ng mag-aakalang ang simple mong ganda ang magpapatahan
Sa puso kong tahimik at tunay na pihikan
Dagitab nga itong bumalot sa aking kaibuturan.

Sa puntong iyon, alam kong ikaw na talaga
Ang babaeng aking ihaharap sa dambana
libigin, aalagaan at magiging ina
Sasambahin, paliligayahin habambuhay na kasama

Lumipas ang mahabang panahon, ika’y niligawan
Ginawa ang lahat mapasagot ka lamang
Para akong lumakad sa kable ng kuryente
Wala nang pakialam, kantiyawan man ako ng aking mga pare

Nakamit ang matamis mong oo
Sa Poong Maykapal, tayong dalawa ay nangako
Magiging isa ang ating mga puso
Hawak-kamay tayong bumuo ng ating kuwento

Makalipas ang maraming taon, heto na nga tayo
Biniyayaan ng mga anak na sobrang guwapo
Pero alam mo ba kung ano ang hindi nagbago?
Ang Dagitab- nandito pa rin, naghahari sa aking puso.

